

ОӘЖ 631.115.2

**ЖЕР ЖӘНЕ МҮЛІК САЛЫҒЫН ТӨЛЕУДЕГІ ЖЕҢІЛДІКТЕР ЖҮЙЕСІН
ЖЕТІЛДІРУ**

**ҚАИРИДЕН АЯУЛЫМ ҚАНАТҚЫЗЫ, МУКАНОВА ДАРИНА НУРБЕКОВНА,
ЖИДЕБАЙ АЯУЛЫМ ҒАНИҚЫЗЫ, АБУБАКИРОВА АЯУЛЫМ
АБДИБЕКҚЫЗЫ
НАУРЫЗБАЙ АЛЬБИНА МҰРАТҚЫЗЫ**

С.Сейфуллин атындағы Қазақ Агротехникалық зерттеу университеті,
«Жер ресурстарын басқару және сәулет» институтының 4 курс студенттері

Ғылыми жетекшісі: **БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕКТАЙНИГАЗЫНОВИЧ**

***Аннотация:** Бұл мақалада Қазақстандағы жер және мүлік салығын төлеудегі жеңілдіктер жүйесінің қазіргі жағдайы қарастырылады. Автор жеңілдіктердің әлеуметтік және экономикалық маңызын, олардың қоғам мен бюджетке әсерін талдайды. Сонымен қатар, қолданыстағы жүйенің негізгі проблемалары айқындалып, шетелдік тәжірибеге шолу жасалады. Жеңілдіктерді жетілдірудің әлеуметтік әділеттілік, аймақтық ерекшеліктерді ескеру, экономикалық ынталандыру және цифрландыру бағытындағы ұсыныстар берілген. Мақалада көтерілген мәселелер салық саясатын тиімді жүргізуге және халықтың әлеуметтік қорғалуын арттыруға негіз бола алады.*

***Тірек сөздер:** жер салығы, мүлік салығы, салықтық жеңілдіктер, әлеуметтік қолдау, салық саясаты, аймақтық даму, цифрландыру, экономикалық ынталандыру*

Қазақстан экономикасының тұрақты дамуы үшін салық жүйесінің орны ерекше. Салықтар мемлекеттік бюджеттің негізгі кіріс көзі ғана емес, сонымен қатар экономикалық реттеудің маңызды құралы болып табылады. Соның ішінде жер және мүлік салығы мемлекеттің жер ресурстарын тиімді пайдалануына, тұрғын үй және жылжымайтын мүлік нарығының дамуына ықпал ететін негізгі фискалдық тетіктердің бірі.

Жер және мүлік салығын төлеу жүйесінде жеңілдіктер қарастыру – халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдауға, бизнес субъектілерін ынталандыруға, ауыл шаруашылығын дамытуға және тұрғын үй құрылысына серпін беруге бағытталған. Алайда қазіргі қолданыстағы жеңілдіктер жүйесі бірқатар мәселелерге тап болып отыр. Бұл мақалада жер және мүлік салығындағы жеңілдіктердің мәні, қазіргі жағдайы, халықаралық тәжірибе және оны жетілдіру жолдары қарастырылады.

Жер салығы – жерді иеленушілер мен пайдаланушылардан алынатын міндетті төлем. Ол жер ресурстарын тиімді пайдалануды, жерді қорғауды, инфрақұрылымды дамытуды көздейді.

Мүлік салығы – жеке және заңды тұлғалардың меншігіндегі жылжымайтын мүлікке салынатын салық. Бұл салықтың басты міндеті – бюджет кірісін толықтырумен қатар, тұрғын үй нарығын реттеу.

Екі салықтың да негізгі ерекшелігі – олар көбіне жергілікті бюджетке түседі, яғни өңірлердің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Сондықтан жер және мүлік салығы бойынша жеңілдіктер жүйесі тек салық төлеушілердің мүддесіне емес, аймақтардың әлеуметтік-экономикалық жағдайына да әсер етеді.

Қазақстан Республикасының Салық кодексінде жер және мүлік салығы бойынша салық төлеушілерге бірқатар жеңілдіктер қарастырылған. Бұл жеңілдіктердің негізгі мақсаты – халықтың әлеуметтік әлсіз топтарын қолдау, шағын және орта бизнестің дамуына жағдай жасау, сонымен қатар мемлекет үшін маңызды салаларды ынталандыру.

Жеңілдіктер бірнеше бағыт бойынша берілген:

1. Әлеуметтік санаттар үшін

○ Ұлы Отан соғысына қатысушылар, оларға теңестірілген адамдар;

- көп балалы аналар мен отбасылар;
- I, II және III топтағы мүгедектер;
- зейнеткерлер.

Бұл топтарға тиесілі жеңілдіктердің басты себебі – олардың табыс көздері шектеулі болуы және әлеуметтік тұрғыдан қолдауға мұқтаждығы.

2. Білім беру, мәдениет және денсаулық сақтау мекемелеріне арналған жеңілдіктер

Мемлекеттік мектептер, колледждер, университеттер, ауруханалар, мәдениет үйлері мен кітапханалар мүлік салығын төлеуден толық немесе ішінара босатылады. Бұл олардың қызметін жеңілдетіп, әлеуметтік саланың дамуына ықпал етеді.

3. Шағын және орта бизнес субъектілеріне арналған қолдау

○ Жаңа ашылған кәсіпорындарға алғашқы жылдары салықтық каникулдар берілуі мүмкін;

○ Ауыл шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалықтарына жер салығы бойынша төмендетілген мөлшерлемелер қолданылады;

○ Инновациялық жобалармен айналысатын компанияларға белгілі бір жағдайларда мүлік салығы бойынша жеңілдік беріледі.

4. Мақсатты пайдалану жеңілдіктері

Кейбір жер учаскелері мен ғимараттар егер олар тікелей қоғамдық мақсатта (спорт кешендері, әлеуметтік үйлер, мәдени орталықтар) пайдаланылса, салықтық жүктемеден босатылады.

5. Аймақтық даму үшін жеңілдіктер

Экономикалық дамуы төмен өңірлерде кәсіп ашқан инвесторларға қосымша жеңілдіктер қарастырылуы мүмкін. Бұл шара аймақтар арасындағы теңсіздікті азайтуға бағытталған.

Қазіргі жүйенің проблемалары

1. Әділетсіздік мәселесі. Жеңілдіктер кей жағдайда нақты мұқтаж топтарға емес, формалды түрде беріліп жатады. Мысалы, табысы жоғары зейнеткерлер де жалпы жеңілдікке ие болады.

2. Әртүрлі аймақтардағы теңсіздік. Жер құны мен мүлік құны аймаққа қарай қатты өзгереді, бірақ жеңілдіктер бірыңғай болып бекітілген.

3. Салықтан жалтару. Кейбір кәсіпкерлер жеңілдік алу үшін өз қызметін басқа сала ретінде көрсетіп, жалған мәлімет береді.

4. Жүйенің күрделілігі. Жеңілдіктердің көптігі мен әртүрлілігі қарапайым салық төлеушіге түсініксіз, ақпараттық ашықтық төмен.

Әлемдік тәжірибеде жер және мүлік салығына жеңілдіктерді енгізудің бірнеше үлгісі бар:

• АҚШ. Жылжымайтын мүлік салығы жергілікті бюджетке түседі, ал жеңілдіктер негізінен табысы төмен отбасыларға және ардагерлерге беріледі. Кейбір штаттарда “салық шегерімі” жүйесі енгізілген.

• Еуропа елдері. Германияда мүлік салығы жергілікті инфрақұрылымды қаржыландыруға жұмсалады. Жеңілдіктер тек әлеуметтік осал топтарға ғана емес, энергия үнемдейтін үйлер салған азаматтарға да қарастырылады.

• Оңтүстік Корея. Жаңа технология енгізген кәсіпорындарға жер салығы бойынша жеңілдіктер беріледі. Бұл инновацияны ынталандырады.

Бұл тәжірибелер Қазақстан үшін де маңызды, себебі жеңілдіктер тек әлеуметтік бағытта емес, экономикалық ынталандыру құралы ретінде де қарастырылуы қажет.

Жеңілдіктер жүйесін жетілдіру жолдары

1. Әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ету.

Жеңілдіктер нақты табысы төмен, әлеуметтік қолдауға мұқтаж топтарға ғана берілгені жөн. Бұл үшін салық базасында табысты есепке алу механизмі енгізілуі қажет.

2. Аймақтық ерекшеліктерді ескеру.

Жер мен мүліктің нарықтық құны әр облыста әртүрлі. Сондықтан жеңілдіктерді бекіткенде өңірлік коэффициент қолданған тиімді.

3. Экономикалық ынталандыру.

- Жасыл технология қолданған кәсіпорындарға қосымша жеңілдіктер;
- Жаңа жұмыс орындарын ашқан инвесторларға салықтық каникулдар.

4. Ашықтық пен цифрландыру.

Жеңілдіктер алу процесін электронды үкімет порталы арқылы автоматтандыру. Бұл сыбайлас жемқорлықты азайтады әрі салық төлеушілер үшін ыңғайлы.

5. Уақытша жеңілдіктерді енгізу.

Кейбір жеңілдіктерді шексіз емес, белгілі бір мерзімге беру. Бұл кәсіпорындарды қысқа мерзімде дамуға ынталандырады.

Егер Қазақстанда жеңілдіктер жүйесі жоғарыда айтылған бағыттар бойынша жетілдірілсе:

- Әлеуметтік әділеттілік артады;
- Бюджет шығындары оңтайланады;
- Шағын және орта бизнестің дамуына қолдау күшейеді;
- Жер ресурстарын тиімді пайдалану деңгейі көтеріледі;
- Тұрғын үй нарығында қолжетімділік мәселесі біршама шешіледі.

Жер және мүлік салығы бойынша жеңілдіктер жүйесі – мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының маңызды бөлігі. Қазіргі таңда Қазақстанда бірқатар жеңілдіктер бар болғанымен, оларды жетілдіру қажеттігі туындап отыр. Әлеуметтік әділеттілік, аймақтық теңгерім, экономикалық ынталандыру және цифрландыру қағидаттарына сүйене отырып жүйені қайта қарастыру – уақыт талабы.

Жеңілдіктерді тиімді қолдану арқылы мемлекет бір мезетте халықтың әл-ауқатын жақсартып қана қоймай, экономикалық өсімді де қамтамасыз ете алады.